

DOI: 10.5281/zenodo.14460840

TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL ASSOCIADA À SEPTICEMIA EM GOIÁS ENTRE OS ANOS DE 2019 E 2024

Autores: Maria Vitória Ramos Rodrigues; Maíra Cristina de Oliveira Silva; Heloiza Araújo Rosa; Eli Júnior Pereira Rodrigues; Julia Ferreira de Lima.

INTRODUÇÃO: Septicemia é caracterizada como uma resposta imune exacerbada do organismo frente a uma infecção por vários tipos de patógenos, em destaque de origem bacteriana, seus sintomas incluem hipertermia, calafrios, taquicardia e dificuldades respiratórias. Em casos mais graves a sepse pode desencadear o comprometimento do funcionamento de vários órgãos, agravando o estado clínico do paciente e podendo ocasionar o óbito. Em âmbito nacional, a sepse representa um dos principais desafios de saúde pública, sendo responsável por uma alta taxa de mortalidade infantil. **OBJETIVO:** Analisar a taxa de mortalidade infantil por infecção generalizada em crianças menores de 1 ano no estado de Goiás, no período de 2019 a 2024. **MATERIAIS E MÉTODOS:** Estudo transversal descritivo, no qual foram coletados dados epidemiológicos do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) entre 2019 e 2024, em Goiás. As variáveis consideradas foram internações, óbitos e taxa de mortalidade. A análise dos dados foram organizados e realizados por estatística simples, porcentagens e frequências. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A partir dos dados obtidos, constatou-se que dos 938 casos registrados de septicemia em lactentes no estado de Goiás, 60 casos evoluíram para óbito, o que totaliza uma taxa de mortalidade infantil de 6,07%, valor referente ao período de 2019 a 2024. Nesse contexto, em 2019, foram registrados 94 casos de internações, com 8 óbitos (6,07%). Já em 2020, houve o registro de 178 internações, com 13 óbitos (7,30%), em 2021 verificou-se um declínio de 40 casos, resultando em 138 internações, com 10 óbitos (7,25%). Em 2022, o número de internações aumentou para 209, enquanto que os óbitos caíram para 6 (2,87%). No ano seguinte, os casos de internação evoluíram para 243, com um aumento de 16 óbitos (6,58%). Já em 2024, ocorreu uma diminuição no número de hospitalizações, com 127 casos e 7 óbitos (5,51%). Constata-se a sepse como um quadro clínico de potencial letal, que progride rapidamente e causa danos irreparáveis a saúde, em destaque a indivíduos lactentes imunossuprimidos, sendo um fator correlacionado estrutura dos locais de internação. **CONCLUSÃO:** Os dados indicam uma variação mínima e alarmante de casos por septicemia em indivíduos pós-neonatais, o que configura um quadro epidemiológico desafiador à saúde pública, o qual corrobora a implantação de estratégias eficientes frente à alta demanda.

Descritores: Sepse pediátrica, óbitos em lactentes, infecção.

Instituição: Universidade Federal de Jataí